

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

XII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**28. - 29. novembar 2020.
November 28th - 29th, 2020**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 28. - 29. novembar 2020.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2020

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (12 ; 2020 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XII Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 28. - 29. novembar 2020. [Beograd] = XII Week of the Hospital Clinical Pharmacology, November 28th - 29th, 2020 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana Maca Kastratović]; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences. - Beograd: Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2020 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemska zahteva: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-120-0

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију
2. Академија медицинских наука (Београд)

a) Клиничка фармакологија - Апстракти b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 26669065

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-02361/2019-01 od 27.12.2019. pod akr. br. A-1-1498/20 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekološke. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Simpozijum XI nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Adekvatnost registrovanih formulacija ACE inhibitora za upotrebu u pedijatrijskoj populaciji u Srbiji

Jelena M. Čanji, Nemanja B. Todorović, Nebojša M. Pavlović, Nataša P. Milošević, Svetlana S. Goločorbin-Kon, Mladena N. Lalić-Popović

Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Rasprostranjenost hipertenzije kod dece procenjuje se na približno 4%. Rano otkrivanje i lečenje mogu sprečiti komplikacije u odrasloj dobi. ACE inhibitori koriste se za lečenje dečje hipertenzije. Pogodnost formulacije za upotrebu u pedijatrijskoj populaciji se odnosi na sastav, dozu, oblik doziranja. Cilj ove studije bio je procena pogodnosti ACE inhibitora registrovanih u Srbiji za pedijatrijske pacijente. Analizirani su sadržaji karakteristika o leku (SmPC) monokomponentnih lekova ATC grupe C09AA, sa internet stranice Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Prikladnost oblika doziranja za različite starosne grupe razmatrana je u skladu sa dokumentom Svetske Zdravstvene Organizacije. Pomoćne supstance su smatrane potencijalno štetnim ako su navedene u smernicama Evropske agencije za lekove.

Broj analiziranih SmPC je 108. Uočen je nedostatak odgovarajućih oblika doziranja za novorođenčad i odojčad, jer su sve formulacije tablete ili kapsule. Od 10 ACE inhibitora, samo za 3 su navedene doze za decu: kaptopril, enalapril, lizinopril. Uočene pomoćne supstance sa poznatim dejstvom u analiziranim formulacijama su: laktoza (72,97%), natrijum (51,35%), manitol (16,22%), glicerol (5,40%), kao i etanol, propilenglikol, kalijum, aspartam, boja E124, boja E110.

Magistralna izrada adekvatne doze i oblika je farmaceutska veština bez alternative u postizanju individualizacije terapije kod pedijatrijske populacije. Odgovarajući odabir pomoćnih supstanci su od velike važnosti.

Priznanja: Ovu studiju je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projekat 41012 i TP31071-2)

The suitability of authorized ACE inhibitor formulations for use in the pediatric population in Serbia

Jelena M. Čanji, Nemanja B. Todorović, Nebojša M. Pavlović, Nataša P. Milošević, Svetlana S. Goločorbin-Kon, Mladena N. Lalić-Popović

Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Prevalence of childhood hypertension is now estimated to be around 4%. Early identification and the right treatment can prevent its' development and complications later in adulthood. ACE inhibitors are medicines that can be used for treatment of childhood hypertension. Several parameters affect the suitability of formulations for use in the pediatric population such as adequate dosage, dosage form, composition of the formulation. The aim of this study was to asses the suitability of authorized ACE inhibitors available in Serbia for pediatric patients.

The summary of product characteristics of monocomponent medicines in ATC group C09AA authorized by Medicines and Medical Devices Agency of Serbia were analyzed. Appropriateness of dosage forms for different age groups was considered in accordance with World Health Organization position paper. Excipients were considered as potentially harmful if listed in guidelines by European Medicines Agency. Number of analyzed SmPCs was 108. There were no adequate dosage forms for infants and newborns, as all formulations were either tablets or capsules. Out of 10 ACE inhibitors as active pharmaceutical ingredients (APIs), only 3 had listed doses for children: captopril, enalapril, lisinopril. Excipients with known effect present in analyzed formulations were: lactose (72.97%), sodium (51.35%), mannitol (16.22%), glycerol (5.40%), as well as ethanol, propylene glycol, potassium, aspartame, color E124, color E110.

Compounding a suitable dosage in divided powder or liquid formulation is undisputable pharmaceutical skill with no alternative in achieving individualization of therapy in pediatric population. Adequate source of APIs as well as selection of excipients are of great importance.

Acknowledgements: This study was supported by The Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia (grants 41012 and TP31071-2)